

AVALIAÇÃO DOS MECANISMOS DE ACESSO A INVESTIMENTOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL NO NOVO PAC

EVALUACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCESO A INVERSIONES EN SUMINISTRO DE AGUA RURAL EN EL NOVO PAC

ASSESSMENT OF THE MECHANISMS FOR ACCESS INVESTMENTS IN RURAL WATER SUPPLY IN THE NOVO PAC

Rainier Pedraça de Azevedo¹

¹Engenheiro Civil, Ministério da Cidades, Brasília-DF, Brasil, rainier40@gmail.com, nº de ORCID <https://orcid.org/0009-0009-7064-0779>

*Eixo Temático 02 – Saneamento Estruturante: Gestão e Políticas Públicas
Financiamento e acessos a recursos do PAC.*

*Eje Temático 02 – Saneamiento Estructural: Gestión y Políticas Públicas
Financiamiento y acceso a los recursos del PAC*

*Thematic Axis 02 – Structural Sanitation: Management and Public Policies
Financing and access to PAC resources*

RESUMO

Este trabalho avalia os mecanismos de acesso a investimentos na modalidade de abastecimento de água em área rural, no eixo Água para Todos, no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do governo federal, com financiamento público e não oneroso oriundo do Orçamento Geral da União (OGU), com o objetivo de ampliar o acesso à água potável à população residente em localidades rurais que enfrentaram quadro de escassez de água.

Palavras-chave: Abastecimento de água rural, Saneamento rural, Saneamento básico, Políticas públicas, Novo PAC

RESÚMEN

Este artículo evalúa los mecanismos de acceso a inversiones en la modalidad de suministro de agua en zonas rurales, en el eje Agua para Todos, en el ámbito del nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (Novo PAC) del gobierno federal, con financiamiento público y no oneroso del Presupuesto General de la Unión (OGU), con el objetivo de ampliar el acceso al agua potable a la población habitante de zonas rurales que enfrentaron escasez de agua.

Palabras clave: Suministro de agua rural, Saneamiento rural, Saneamiento básico, Políticas públicas, Novo PAC

ABSTRACT

This article evaluates the mechanisms for accessing investments in the water supply modality in rural areas, in the Water for All axis, within the scope of the new Growth Acceleration Program (Novo PAC) of the federal government, with public and non-onerous financing from the General Budget of the Union (OGU), with the objective of expanding access to drinking water for the population living in rural areas that faced water scarcity.

Keywords: Rural water supply, Rural sanitation, Basic sanitation, Public policies, Novo PAC

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), lançado pelo governo federal em 2023, tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país por meio de investimentos em diversos setores, entre os quais o saneamento básico. Em 2025, foi publicado o segundo edital de chamamento público do Programa. Este trabalho tem como propósito analisar os mecanismos de acesso aos investimentos destinados ao abastecimento de água em áreas rurais, no âmbito do eixo "Água para Todos" deste Programa, financiado com recursos do Orçamento Geral da União (OGU). A execução desses investimentos está sob a responsabilidade dos governos estaduais, com foco em municípios elegíveis, especialmente aqueles que enfrentam escassez de água destinada ao consumo humano.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Os mecanismos de acesso a investimentos públicos em abastecimento de água rural no âmbito do Novo PAC continuam sendo realizados por meio da apresentação de propostas, conforme as diretrizes estabelecidas no edital de chamamento público. Essas propostas devem ser submetidas por instituições estaduais para os municípios elegíveis e envolvem as seguintes etapas: envio de cartas-consulta eletrônicas; enquadramento e análise técnica das propostas; e, por fim, a seleção das propostas habilitadas.

Este trabalho descreve, passo a passo, cada uma dessas etapas, que serão detalhadamente discutidas e avaliadas ao longo do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Etapa de apresentação

A apresentação da carta-consulta constitui a primeira etapa do processo de seleção e é de responsabilidade exclusiva dos chefes dos poderes executivos estaduais, ou seja, dos governadores. Na primeira seleção, realizada em 2023, o Distrito Federal (DF) também teve a possibilidade de submeter propostas.

Na segunda seleção do Novo PAC, em 2025, os municípios, mais uma vez, foram excluídos da participação direta nesse processo. Coube apenas aos Estados a responsabilidade de apresentar propostas voltadas ao abastecimento de água em áreas rurais dos municípios considerados elegíveis. A Tabela 1 apresenta um resumo dos responsáveis pela submissão das propostas e os principais critérios exigidos no chamamento público de 2025.

Tabela 1. Etapa do processo de apresentação da proposta

Etapa do processo	Responsável	Critérios
Apresentação	Chefe do poder executivo dos estados	Municípios elegíveis relacionados em lista oficial Único município por proposta

Fonte: Adaptado de Ministério das Cidades (2025)

Diferentemente do primeiro chamamento público, onde todos os estados e podiam escolher os municípios e/ou regiões administrativas no caso do Distrito Federal, nessa atual edição os municípios foram previamente elegíveis pelo programa.

Especificamente, foram considerados elegíveis os municípios que enfrentaram situações de escassez hídrica para consumo humano e que, entre 2023 e 2024, tiveram solicitações de recursos de assistência humanitária aprovadas para as metas de “caminhão-pipa” e “galões de água”. seleção foi baseada em dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Ministério das Cidades 2025b).

Para contextualizar a elegibilidade dos municípios e, conseqüentemente, dos estados, é importante destacar que todos os estados da região Nordeste foram contemplados, assim como todos os estados da região Norte. A inclusão integral da Amazônia brasileira se justifica pela recorrência de secas severas na região. Somente neste século, foram registrados quatro períodos críticos de estiagem, resultantes de eventos climáticos extremos, ocorridos nos anos de 2005, 2010, 2015-2016 e 2023-2024.

Ao todo, foram relacionados 776 municípios elegíveis, distribuídos em 21 estados abrangendo todas as regiões do país, conforme descrito na Tabela 2.

Tabela 2. Quantidade de municípios elegíveis por região e estados

Região	Estado	Quantidade de municípios
Centro-Oeste	Goiás	1
	Mato Grosso	3
Nordeste	Alagoas	33
	Bahia	67
	Ceará	34
	Maranhão	11
	Paraíba	151
	Pernambuco	101
	Piauí	20
	Rio Grande do Norte	70
	Sergipe	9
	Norte	Acre
Amazonas		61
Amapá		6
Pará		56
Rondônia		13
Roraima		3
Sudeste	Minas Gerais	48
	Tocantins	2
Sul	Paraná	1
	Rio Grande do Sul	76
TOTAL		776

Fonte: Adaptado de Brasil (2025) (Ministério das Cidades 2025)

Ainda na etapa de apresentação, cada estado proponente pode submeter somente uma carta-proposta, contemplando um único município. O entanto, essa proposta pode abranger intervenções em diversas localidades rurais dentro do mesmo município.

Etapa de enquadramento

Na etapa de enquadramento, verifica-se, inicialmente, o cumprimento das exigências legais previstas no edital de chamamento público referente a essa modalidade do Novo PAC, além da observância aos manuais específicos e demais normativos do Programa e suas respectivas ações e modalidades operacionais.

Uma das principais referências para essa análise é o *Manual para Apresentação de Propostas do Programa de Saneamento Básico em Áreas Rurais*, elaborado pelo Ministério

das Cidades (MCID). Esse documento tem como objetivo orientar os entes federados e demais entidades quanto aos fundamentos técnicos necessários para o acesso aos recursos do Orçamento Geral da União (OGU), conforme previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), no âmbito do Programa “Saneamento Básico - 2322”, especificamente na Ação 00VJ - Apoio à implantação, ampliação ou melhoria de ações e serviços de saneamento básico em áreas rurais.

Institucionalmente, os critérios de enquadramento desta seleção têm como finalidade viabilizar a execução de obras de abastecimento de água em áreas rurais, com o objetivo de ampliar o acesso à água potável, um fator essencial para a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável (Ministério das Cidades 2025b). Os principais aspectos relacionados ao enquadramento estão sistematizados na Tabela 3.

Tabela 3 - Critérios de enquadramento e análise

Etapa do processo	Critérios
Enquadramento e análise	I - aderência ao programa e aos normativos
	II - execução da intervenção em área territorialmente rural
	III - intervenção fora de área de concessão privada
	IV - anteprojeto ou projeto básico ou projeto executivo
	V - planilha com lista de comunidades rurais
	VI - quadro de composição de investimento (QCI)

Fonte: Adaptado Ministério das Cidades (2025b)

A análise de conformidade da aderência das propostas ao objetivo do Programa e às diretrizes estabelecidas no manual da respectiva ação orçamentária justifica-se pela possibilidade de inserção, na plataforma Transferegov.br, do cadastramento de projetos que não atendem aos critérios previstos para o abastecimento de água em áreas rurais. Notadamente, a submissão de propostas voltadas para áreas urbanas e, eventualmente, direcionadas a outros componentes do saneamento básico, como o esgotamento sanitário.

A comprovação de que a execução da intervenção ocorrerá exclusivamente em área classificada territorialmente como rural, pode ser realizada com base nas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio da consulta aos setores censitários, os quais indicam se a área é urbana ou rural.

Adicionalmente, a legislação vigente veda a aplicação de recursos não onerosos do OGU em áreas atendidas por concessionárias privadas de saneamento básico. Portanto, para o adequado enquadramento da proposta, é necessário comprovar que o local da intervenção não está inserido em área de concessão privada, quando houver.

Outro critério fundamental para análise e enquadramento da proposta é a existência de projeto técnico de engenharia. A ausência dessa documentação pode comprometer a viabilidade da proposta, caso não seja posteriormente complementada. Assim, exige-se, no mínimo, a apresentação do anteprojeto, sendo recomendável a inclusão do projeto básico ou projeto executivo, quando disponíveis.

No caso do projeto básico, este deve conter elementos técnicos suficientes e precisos para definir e dimensionar a obra ou o serviço proposto. Deve ser precedido de estudos técnicos preliminares que comprovem a viabilidade técnica e ambiental da intervenção, possibilitando a estimativa dos custos, bem como a definição dos métodos e prazos de execução. Já o projeto executivo deve apresentar o detalhamento completo das soluções previstas no projeto básico, incluindo a identificação dos serviços, materiais e equipamentos a serem incorporados à obra, com suas respectivas especificações técnicas, em conformidade com as normas técnicas vigentes (Presidência da República 2021).

A listagem das comunidades rurais, apresentada em planilha modelo, também compõe os critérios obrigatórios para o enquadramento da proposta. Essa listagem deve conter: nomes das localidades beneficiadas; número de domicílios atendido e coordenadas geográficas, para a validação da classificação territorial como área rural.

Por fim, a apresentação do Quadro de Composição do Investimento (QCI) ou da Composição Básica do Investimento (CBI) encerra o conjunto de documentos exigidos para análise de enquadramento. O QCI, em geral, reflete o orçamento sintético do projeto, acrescido do item referente ao trabalho social.

O trabalho social, nos programas e ações do Ministério das Cidades, deve ser realizado obrigatoriamente com todas as famílias diretamente beneficiadas pelas intervenções. Seu objetivo é promover a participação ativa e a inclusão social da população atendida, contribuindo para a melhoria das condições de vida, a efetivação de direitos sociais, a integração com outras políticas públicas e a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados (Ministério das Cidades 2025a).

Etapa de seleção

Após o enquadramento as propostas passam por um critério de priorização com base nos requisitos listados no Tabela 4.

Tabela 4. Critérios de priorização da etapa de seleção

Etapa do processo	Critérios
Seleção	I - nível de detalhamento da proposta e do projeto
	II - maior déficit de abastecimento de água em área rural
	III - existência de licenças ambientais e titularidade de área
	IV - atendimento às condicionantes do art. 50 da Lei nº 11.445/2007
	V - complementar obras iniciadas em etapas anteriores do PAC
	VI - projetos de engenharia apoiados pela União

Fonte: Adaptado de Brasil (2025)

Nesta etapa, é considerado o nível de detalhamento do projeto técnico de engenharia apresentado na fase anterior, classificado como anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo. Naturalmente, os projetos executivos apresentam vantagens neste critério de seleção.

O déficit de abastecimento de água em áreas rurais é identificado com base nos dados do IBGE e contribui para a priorização dos investimentos, favorecendo os municípios com maior carência nesse componente do saneamento básico.

Além disso, o licenciamento ambiental e a titularidade da área constituem requisitos adicionais de priorização nesta etapa. É necessário apresentar a comprovação do licenciamento ambiental ou a sua dispensa, emitida pelo órgão ambiental competente, bem como a documentação que comprove a titularidade da área. Este último é um requisito essencial para a execução de obras ou projetos em um determinado local, pois garante segurança jurídica ao empreendimento ou à intervenção, prevenindo conflitos futuros com terceiros e eventuais entraves na prestação de contas.

No que se refere ao cumprimento das condicionantes previstas no Marco Legal do Saneamento Básico, especificamente aquelas descritas no art. 50 da Lei nº 11.445/2007 (Presidência da República 2007), devem ser apresentados os seguintes elementos: a) definição da entidade reguladora; b) instituição do mecanismo de controle social, c) institucionalização da prestação do serviço e, d) comprovação de operação e manutenção de empreendimentos anteriores.

O atendimento a essas condicionantes é essencial para a liberação das parcelas após a aprovação do contrato de repasse, exceto nos casos em que se aplica o regime simplificado de licitação.

É importante destacar que, independentemente de se tratar de área urbana ou rural, o município deverá comprovar a existência e a estrutura da entidade reguladora para ter acesso a recursos públicos da União. A legislação não faz distinção entre áreas urbanas e rurais quanto à exigência de comprovação dessas condicionantes pelos entes titulares, uma vez que os municípios devem contemplar integralmente a regulação em seu território, abrangendo tanto zonas urbanas quanto rurais

Segundo (Benevides 2025), a regulação exerce um papel essencial ao assegurar que a universalização dos serviços de saneamento não se limite aos centros urbanos. Para isso, é necessário que as agências reguladoras atuem com flexibilidade, rigor técnico e sensibilidade social, considerando as especificidades das áreas rurais, que geralmente apresentam baixa densidade populacional, maior dispersão territorial e infraestrutura limitada.

Diante da limitação orçamentária do Programa, nesta etapa de seleção, a hierarquização das propostas é realizada com base em um conjunto de indicadores, tais como: nível de detalhamento do projeto técnico de engenharia; critérios sanitários e ambientais; e aspectos relacionados à gestão dos serviços, incluindo regulação, participação e controle social, entre outros. Essa abordagem visa assegurar maior eficiência na aplicação dos recursos financeiros e maximizar os impactos das ações nas populações rurais beneficiadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os mecanismos de acesso aos investimentos na modalidade de abastecimento de água em áreas rurais, no âmbito do Novo PAC, seguem as diretrizes definidas em edital de chamamento público, que estabelece etapas claras para a apresentação, o enquadramento e a seleção das propostas, com o objetivo de assegurar maior eficiência na aplicação dos recursos públicos e ampliar o acesso à água potável para esse importante segmento da população do país.

O saneamento rural apresenta os maiores deficits se comparado ao urbano e, com os atuais níveis de investimentos, ainda tem um longo caminho a percorrer rumo a universalização. Nesse sentido, é recomendável que os investimentos na modalidade de

abastecimento de água em áreas rurais, sejam ampliados e que outros componentes do saneamento básico como o esgotamento sanitário e o manejo dos resíduos possam também ser contemplados. Sugere-se estudar ajustes nos próximos editais no sentido incluir, além dos Estados como proponentes, a possibilidade de os próprios municípios apresentarem propostas. Isso porque, embora os Estados atuem como proponentes no âmbito do Programa, os municípios são os beneficiários diretos das obras e, legalmente, os responsáveis pela prestação dos serviços de saneamento básico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benevides, Vinícius. 2025. "Regulação avança para fortalecer o saneamento rural." *Revista SANEAS*, ano XV, edição 92 (abril a junho): 18. <https://www.saneasonline.com.br/saneas-edicao/edicao-92-saneamento-rural-o-caminho-para-universalizacao/>.
- Ministério das Cidades. 2025a. "Portaria MCID nº 75/2025". *Diário Oficial da União* Edição 25, seção 1, (fevereiro): 5-20. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mcid-n-75-de-28-de-janeiro-de-2025-610832804>.
- Ministério das Cidades. 2025b. "Portaria MCID nº 546/2025". *Diário Oficial da União* Edição 109, seção 1 (junho): 31. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mcid-n-546-de-5-de-junho-de-2025-635330118>.
- Presidência da República. 2007. "Lei nº 11.445/2007". *Diário Oficial da União* Edição 5, seção 1 (janeiro): 3-7. <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/01/2007&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=64>.
- Presidência da República. 2021. "Lei nº 14.133/2021". *Diário Oficial da União* Edição 61-F, seção 1 - Extra F (abril): 1-23. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.133-de-1-de-abril-de-2021-311876884>.